

**MEHNAT ERKINLIGI VA MAJBURIY MEHNATNI TAQIQLASHNING
HUQUQIY ASOSLARI
LEGAL BASIS OF FREEDOM OF LABOR AND PROHIBITION OF
FORCED LABOR**

Abduvaliyev Murodillo Ma'rufjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti huquq ta'limi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida Mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlashning huquqiy asoslari va inson hayoti va faoliyatining barcha sohalarida majburiy mehnatning oldini olish va unga to'liq barham berishni huquqiy tartibga solinishni rivojlantirish kabi masalalar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: mehnat erkinligi, majburiy mehnat, bolalar mehnati, zo'ravonlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основы свободы труда и запрета принудительного труда в Республике Узбекистан, а также разработка правовых норм по предупреждению и полной ликвидации принудительного труда во всех сферах жизни и деятельности человека.

Ключевые слова: свобода труда, принудительный труд, детский труд, насилие.

Annotation: This article discusses the legal basis of the freedom of labor and the prohibition of forced labor in the Republic of Uzbekistan, as well as the development of legal regulation of the prevention and complete elimination of forced labor in all areas of human life and activity.

Key words: freedom of labor, forced labor, child labor, violence.

Dastlab shuni takidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 37-moddasida har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalaniş huquqiga egaligi

belgilangan bo‘lib, majburiy mehnat, qonunda ko‘rsatilgan hollardan tashqari taqiqlangan.⁸⁵

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va boshqa qonun hujjatlarida fuqarolarning mehnat huquqlari kafolatlangani, har qanday shakldagi majburiy mehnatdan foydalanish, biron-bir jazo qo‘llanishi bilan qo‘rqitgan holda ishlarni bajarishga majburlashni taqiqlovchi normalar mustahkamlangan.

Umumiy asos bo‘yicha majburiy mehnat - bu jazo qo‘llash tahdidi ostida talab qilinadigan ish bo‘lib, uni bajarishga xodim erkin ravishda rozi bo‘lmaganligi bilan ifodalanadi. Ushbu jazolarga misol sifatida ishchilar harakatini cheklash, zo‘ravonlik yoki deportatsiya tahdidi, ishchilar tomonidan to‘langan depozitlar yoki kechiktirilgan ish haqi kiradi. Tug‘ilganlik haqidagi guvohnomalar, maktab guvohnomalari yoki milliy guvohnomalar kabi ishchilarning shaxsiy hujjatlarini musodara qilish yoki ushlab turish ham majburiy mehnatni ko‘rsatishi mumkin,

Jumladan, Xalqaro Mehnat Tashkilotining 1930-yildagi 29-sonli Majburiy mehnat konvensiyasiga muvofiq majburiy mehnat - ish beruvchi yoki fuqaro tomonidan biron-bir jazoni qo‘llash bilan tahdid qilish orqali, shuningdek, mehnat intizomini saqlash maqsadida fuqaroning ixtiyoriga hilof ravishda majburiy ravishda ish yoki xizmat bajartirish hisoblanadi.

Majburiy mehnatning sub’yekti – ish beruvchi, davlat organi vakili yoki fuqaro bo‘lishi mumkin. Bitta majburiy mehnat holati bo‘yicha - bir nechta fuqaro yoki mansabdor shaxs bevosita yoki bilvosita majburiy mehnatni amalga oshiruvchisi bo‘lishi mumkin. Bitta majburiy mehnat holati bo‘yicha - bir nechta fuqaro majburiy mehnatning jabrlanuvchisi bo‘lishi mumkin.

Biron-bir jazoni qo‘llash bilan tahdid qilish turlari quyidagilar: jabrlanuvchini aldash, harakatini cheklash, ajratib qo‘yish (yakkalab qo‘yish), jismoniy yoki jinsiy zo‘ravonlik o‘tkazish, qo‘rqitish yoki tahdid qilish, shaxsiga oid hujjatlarini olib qo‘yish, ish haqini kamaytirish (yoki ushlab qolish), ish sharoitlarini yomonlashtirish,

⁸⁵ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023 yil. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son

huquq va imtiyozlarini yo'qotish, ish vaqtidan tashqari ortiqcha ishlatish bo'lishi mumkin.

Majburiy mehnatning jabrlanuvchisi o'z ixtiyoriga hilof ravishda o'zining xizmat vazifasiga kirmaydigan yoki haq to'lanmaydigan ish yoki vazifalarni bajaradi.

Qonunda nazarda tutilgan hollardan tashqari, istalgan ish yoki xizmatni bajarishga majburlash majburiy mehnat deb baholanadi.

Ushbu Konvensiya maqsadlari uchun "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan xar qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi.

Lekin "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ushbu Konvensiya maqsadlari uchun quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

a) majburiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonunlar kuchiga ko'ra talab qilinadigan va haqiqiy harbiy tushadagi ishlarga qo'llaniladigan har qanday ishni yoki xizmatni;

b) to'la o'zini-o'zi boshqaradigan mamlakat fuqarolarining odatdagi fuqarolik burchlarining bir qismini tashkil qiladigan har qanday ish yoki xizmatni;

s) har qanday shaxsdan sud organining hukmi oqibatida talab qilinadigan har qanday ish va xizmatni, agar mazkur ish va xizmat davlat hokimiyat organlarining kuzatuvi va nazorati ostida bajarilsa xamda mazkur shaxs xususiy shaxslar, kompaniyalar yoki birlashmalar tasarrufiga o'tkazilmasa yoki berilmasa;

d) favqulodda holatlar sharoitida, ya'ni urush yoki falokat, yoki falokat tahdidi holatlarida, masalan, yongin, suv toshqini, ochlik, zilzila, kuchli epidemiya yoki epizotik kasallik, zararli hayvonlar, hasharotlar yoki parazitlarning hujumi hollarida va umuman jami aholi yoki aholi bir qismining hayoti yoki barqaror hayotiy sharoitini xavf ostiga qo'yadigan yoki qo'yishi mumkin bo'lgan vaziyatlar sharoitida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni;

e) jamoaning mayda xizmatlarini, ya'ni jamoaning bevosita foydasi uchun shu jamoa a'zolari tomonidan bajariladigan va shu tufayli jamoa a'zolarining odatdagi fuqarolik burchlari deb hisoblanishi mumkin bo'lgan ishlarni, faqat ushbu jamoa

a'zolari yoki uning bevosita vakillari shu ishlarning maqsadga muvofiqligi bo'yicha maslahatlashish huquqiga ega bo'lishi sharti bilan.⁸⁶

Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 5-moddasida ham Mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqi mustahkamlangan.⁸⁷

O'zbekiston Respublikasida inson hayoti va faoliyatining barcha sohalarida majburiy mehnatning oldini olish va unga to'liq barham berishga doir aniq hamda amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu qarorda fuqarolarni, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa budjet tashkilotlari xodimlarini, ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalarni majburiy mehnatga, shu jumladan tuman va shaharlar hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari, mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari, metall chiqindilari va makulatura yig'ish, shuningdek, boshqa turdagi mavsumiy ishlarga jalb qilish holatlarining oldini olishlari fuqarolarni, xususan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasi, boshqa budjet tashkilotlari xodimlarini, talabalar va ta'lim muassasalari o'quvchilarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar ko'rilishligi, majburiy mehnatdan foydalanish bo'yicha aniqlangan har bir holat yuzasidan tegishli axborotni javobgarlik choralarini qo'llash uchun huquqni muhofaza qilish organlariga habardor qilishlari belgilandi.⁸⁸

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning

⁸⁶ Majburiy mehnat to'g'risidagi Konvensiya. 1930 yil Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 25.06.2019 y. O'RQ-545-sonli Qonunga muvofiq ratifikatsiya qilingan.

⁸⁷ O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. 2023 yil. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 30.04.2023

⁸⁸ O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2018 yildagi 349-son

kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlashga doir chora-tadbirlarni kuchaytirish to'g'risida" 2017-yil 4-oktabrdagi SQ-231-III-son qarori bilan bolalar mehnati va majburiy mehnatdan biron-bir shaklda foydalanishning oldini olish va bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ushbu yo'nalishda kompleks tashkiliy-amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan parlament nazorati instituti joriy etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023 yil. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y. 03/23/837/0241-son
2. Majburiy mehnat to'g'risidagi Konvensiya. 1930 yil Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 25.06.2019 y. O'RQ-545-sonli Qonunga muvofiq ratifikatsiya qilingan.
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. 2023 yil. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 30.04.2023
4. O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.05.2018 yildagi 349-son
5. B.T. Musayev, K.R. Aliyeva, B.A.Narimanov. Mehnat huquqi. Darslik. – T.: TDYU nashriyoti, 2020. – 282 bet